

ANTROPOSENTRIK PARADIGMA VA LISONIY SHAXS TUSHUNCHASI

Abduraximova F. K.

Teacher,

Samarkand State Institute of Foreign Languages

K. R. Sila Mani.

Professor,

Department of English, Acharya Nagarjuna University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259742>

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslarning antroposentrik g'oyalari hamda lisoniy shaxs tushunchasi va muammolariga turli yondashuvlari ko'rib chiqiladi, ushbu hodisani o'rganish yo'nalishlari o'rganiladi va uning tarkibiy qismlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nutq faoliyati, tilshunoslik, til, antroposentrizm, inson, lisoniy shaxs.

Insoniyatga berilgan eng katta in'omlardan biri – bu, albatta, tildir. Til odamzodni boshqa jonzotlardan ajratib turuvchi, unga ustunlik beruvchi vosita ekanligi isbot talab etmaydi. Til – bu nafaqat vosita, balki hali ham yechilishi zarur bo'lgan tilsimlardan biridir. Mashhur tilshunos E. Sapir ta'kidlaganidek, “Til - biz bilgan eng ommaviy va keng qamrovli san'atdir” [E. Sapir, 1921]. Bu “san'at”ni o'rganish cheksiz ummonga sho'ng'ish va yangi – yangi xazinalarni topish bilan barobar. Zero, E. Benvenist bundan bir necha o'n yillar avval shunday yozgan edi: “Tilning xossalari shu qadar o'ziga xoski, mohiyatan tilda bitta emas, balki bir nechta tuzilmalarning mavjudligi haqida gapirish mumkin, ularning har biri yaxlit tilshunoslik paydo bo'lishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.” [E. Benvenist, 2002].

Til insoniyat jamiyatida paydo bo'lgan ko'p o'lchovli hodisadir. Uzoq yillar mobaynida til va jamiyat, til va inson alohida – alohida o'rganildi. Lekin o'tgan asrga kelib til va insoniyat ajralmas yaxlitlik, til inson tafakkurining mahsuli ekanligiga alohida e'tibor berila boshlandi. Proff. Sh.Safarov, jumladan, bu borada quyidagi fikrlarni bildiradi: "Tilning tafakkur bilan aloqasini hozircha hech kim inkor etgan emas (hatto bunga harakat ham qilingan emas). Biroq til va tafakkur aloqasini "teng huquqli hamkorlik" darajada ko'rmoq kerak" [Sh. Safarov, 2006].

“Til – insonga xos bo'lgan aqliy qobiliyat bo'lib, uni o'rganish inson tafakkuri va dunyoqarashining asosiy qirralarini ochib beradi” [N. Chomskiy, 1968]. Til va inson bog'liqligi tilshunoslikda yangi tuzilma – antroposentrik paradigmaning aktuallashishiga olib keldi. Antropotsentrizm so'zi yunoncha “anthropos” – odam hamda lotincha “centrum” - markaz ma'nosini bildiruvchi so'zlar birikuvidan hosil bo'lgan bo'lib, antropotsentrik paradigmaning shakllanishi til sohibi – so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan bog'liqdir.

Antropotsentrik paradigma inson omilini birinchi o'ringa qo'yadi va til insonning asosiy ajralmas xususiyati, uning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Inson intellektini, xuddi insonning o'zi kabi, nutqni yaratish va idrok etish qobiliyati sifatida til va til qobiliyatidan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi. Shaxs tomonidan yaratilgan matn inson tafakkurining harakatini aks ettiradi, fikrlash dinamikasini o'zida aks ettiradi va ushbu dinamikani til yordamida ifodalash usullarini qamrab oladi. Prof. N.Mahmudov tilshunoslikda antropotsentrik paradigmaning shakllanishi haqida mulohaza yuritarkan, quyidagi fikrlarini bayon qiladi: “Tilning ana shunday obyektiv xususiyatiga muvofiq ravishda antropotsentrik paradigmada inson asosiy o'ringa chiqariladi, til esa inson shaxsini tarkib toptiruvchi bosh unsur hisoblanadi. Mutaxassislar taniqli rus adibi S.Dovlatovning “inson shaxsiyatining 90

foizini til tashkil qiladi” degan hikmatomuz gapini tilga oladilar. V.A.Maslova ta’kidlaganidek, inson aqlini insonning o’zidan, tildan va nutq yaratish hamda nutqni idrok qilish qobiliyatidan tashqarida tasavvur etib bo’lmaydi” [V. Maslova, 2001].

Zamonaviy ilm-fan endi nafaqat insonga, balki shaxsiyat, ya’ni murakkab ichki dunyoga va taqdirga, o’ziga xos turdagi munosabatlarga ega bo’lgan aniq shaxs, ong, til tashuvchisiga qiziqish bildira boshladi. U koinotda va Yerda alohida mavqega ega, u doimo dunyo, o’zi va o’zgalalar bilan muloqotga kirishadi. Odamzod tabiatan ijtimoiy mavjudotdir, "insondagi shaxs jamiyat sharoitida, insoniyat tomonidan yaratilgan madaniyat sharoitida vujudga keladi" [A. A. Leontyev, 1999].

Shaxs deganda biz milliy hamjamiyatning boshqa vakillari bilan birgalikdagi faoliyatida (va, eng muhimi, nutqiy faoliyatda) ishtirok etuvchi, ma’lum bir milliy mentalitet va tilning tashuvchisi sifatida tushunamiz.

Tilshunoslikni umuman inson emas, balki tildagi – lisoniy shaxs qiziqtiradi. Gap shundaki, til yashirin tafakkur olamiga kirib borishimizga yordam beradigan yagona vositadir, zero, til bizga inson haqida o’zi bilmagan narsalarni aytib bera oladi. V. Gumboldt shunday deb yozgan edi: “Tilni o’rganish yakuniy maqsadni o’z ichiga olmaydi, balki boshqa barcha sohalar bilan birgalikda insonning o’zini o’zi bilishi va uning atrofidagi oshkora va yashirin barcha narsaga munosabati haqidagi oliy va umumiy maqsadga xizmat qiladi” [V.Gumbodt, 1985].

Ma’lumki, inson – shaxs madaniyatni yaratadi va unda yashaydi. Aynan shaxsda insonning ijtimoiy tabiati birinchi o’ringa chiqadi va shaxsning o’zi ijtimoiy-madaniy hayotning subyekti sifatida harakat qiladi. Lisoniy shaxs tilda aks etgan madaniyat makonida, turli darajadagi ijtimoiy ong shakllarida (ilmiy, maishiy va boshqalar), xulq-atvor stereotiplari va me’yorlarida, moddiy madaniyat obyektlarida va hokazolarda mavjuddir.

V.A.Maslova fikricha, lisoniy shaxs odatda quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:

1) qadriyat, dunyoqarash, ta’lim komponenti. Til yordamida olam haqida dastlabki va chuqur dunyoqarash shakllanadi, u dunyoning lingvistik qiyofasini va milliy xarakterning shakllanishiga asos bo’ladigan va lingvistik dialog aloqasi jarayonida amalga oshiriladigan ma’naviy g’oyalar ierarxiyasini shakllantiradi;

2) madaniy komponent. O’rganilayotgan til madaniyati haqidagi bilimlar muloqot jarayonida sherigiga samarali ta’sir qilish ko’nikmalarini shakllantirishga yordam beradi;

3) shaxsiy komponent, ya’ni har bir insongagina xos bo’lgan ichki individual shaxsiyati.

Demak, lisoniy shaxs ijtimoiy hodisa bo’lishi bilan bir qatorda insonning individual jihatlarini ham o’z ichiga oladi. Lisoniy shaxsdagi individ tilga bo’lgan ichki munosabat, shaxsiy lingvistik ma’nolarni shakllantirish orqali yuzaga keladi; lekin shu bilan birga, lisoniy shaxsning til an’analari shakllanishiga ta’siri borligini ham unutmash kerak. Har bir lisoniy shaxs o’zidan oldingilar yaratgan barcha til boyligini muayyan shaxs tomonidan o’zlashtirib olishi asosida shakllanadi. Muayyan shaxsning tili ko’p darajada umumiy tildan va kamroq darajada individual lingvistik xususiyatlardan iborat.

Til – madaniyatning ko’zgusi bo’lib, unda insonni o’rab olgan real borliq, uning real yashash sharoitlari bilan bir qatorda, xalqning ijtimoiy o’zini anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, an’analari, urf-odatlar, axloqi, qadriyatlar yig’indisi va dunyoqarashi ham aks etadi. Tilni o’rganar ekanmiz, til egalarining madaniyatini nazarda tutmay iloji yo’q. Mashhur rus tilshunosi G.O.Vinokurning “tilni o’rganayotgan har qanday tilshunos, albatta, tanlagan tili uning mahsuloti bo’lgan o’sha madaniyatning tadqiqotchisiga aylanadi” degan

tezisi tilshunoslikning shakllanishidan boshlab tasdiqlanib kelmoqda [Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. –М., 1959. –С. 211].

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq hodisalar bo'lib, milliy madaniyatni ona tilisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Til madaniyatning asosi va eng muhim elementidir. Uning rivojlanish darajasi tilning milliy-ijtimoiy vazifalari va imkoniyatlarini belgilaydi. Xalqning ma'naviy va moddiy madaniyatini tushunish va his qilish uchun uning tilini yaxshi bilish zarur. K. D. Ushinskiy ta'kidlaganidek, xalq tili xalq ma'naviy hayotining o'ziga xos, hamisha gullab-yashnab turuvchi gulidir... xalq milliy madaniyatini anglash va his etishning eng samarali quroli uning tilini o'zlashtirishdir [1, b. 192].

Til nafaqat tevarak-atrofdagi voqelikni, insonning turmush darajasini, balki mentalitetini, milliy xarakterini, psixologiyasini, urf-odat va an'analarini, odob-axloqini, oddiy odamlarning voqelikni idrok etishini ham aks ettiradi. Tilning madaniy boyligi lug'at, grammatika, xalq og'zaki ijodida, badiiy va ilmiy adabiyotlarda og'zaki va yozma shakllarda saqlanadi. Zero, S.M.Mo'minov shunday ta'kidlaydi: "Muloqot xulqi muammosini milliy xarakter, millat aholisining o'ziga xos urf-odatlarini, qadriyat va an'analarini hisobga olmasdan turib mutlaqo o'rganish mumkin emas. Chunki millat xarakterining uzviy bir qismi bo'lib, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir" [S M Mo'minov.. (2000). O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari. FFD dissertatsiyasi. Farg'ona davlat universiteti. Toshkent].

Ona tilining xalq milliy madaniyati va tarixi bilan aloqadorligi muammolarini o'rganish tilshunoslikda yangi tarmoq – lingvokulturologiyaning paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biridir. V. A. Maslova ta'kidlaganidek, "lingvokulturologiya jonli milliy tilda mujassamlangan va lingvistik jarayonlarda namoyon bo'ladigan moddiy va ma'naviy madaniyatni o'rganuvchi gumanitar fandır. Bu bizga tilning asosiy vazifalaridan biri - madaniyatni yaratish, rivojlantirish, saqlash va uzatish vositasi bo'lish qanday amalga oshirilishini aniqlash va tushuntirish imkonini beradi. Uning maqsadi - tilni birliklarda mujassamlash, madaniyatni saqlash va yetqazish usullarini o'rganishdir" [2, b.30]. V. N. Teliya bu fan "tirik" milliy tilda mujassamlangan moddiy madaniyat o'rganishini va til jarayonlarida mentalitetning namoyon bo'lishini aytib o'tadi [3, b. 216–217].

V.V.Vorobyovning fikriga ko'ra, lingvokulturologiya sintezlashga asoslangan murakkab ilmiy fan bo'lib, u madaniyat va til faoliyatidagi munosabatni va o'zaro ta'sirni o'rganadi hamda bu jarayonni tizimli usullardan foydalangan holda lingvistik va ekstralingvistik (madaniy) tarkibning birliklarini bir butun tizim sifatida aks ettiradi [4, 36–37].

E. I. Zinovyov, E. E. Yurkov lingvokulturologiyani turli darajadagi til birliklari, nutq faoliyati, nutq xatti-harakatini o'rganish orqali ma'lum bir tilda so'zlashuvchilar dunyosi haqidagi bilimlarni ifodalashning turli usullarini o'rganadigan, so'zlovchilarning ongi va tafakkurini aks ettiradigan, tahlil qilinayotgan nutq birliklarining ma'nosini to'liq ochib beradigan filologik fan deb hisoblaydilar.

References:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1979. – 424 б.
2. Bogin G.I. Модель языковой личности в ее отношении к разнообразно- стям текстов: автореф. дис. ... докт. филол. наук / Г.И. Богин. – Кали- нин: КГУ, 1986. – 86 б.

3. Vinogradov V.V. Язык как творчество / В.В. Виноградов. – М. : Просвещение, 1995. – 126 б.
4. Abduraximova F.K. Sotsiolingvistika. Solution of social problems in management and economy.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hXRYywIAAAAJ&citation_for_view=hXRYywIAAAAJ:KlAtU1dfN6UC
5. Абдурахимова Ф. Features of the concept of" destiny" in English and Uzbek proverbs. Общество и инновации.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hXRYywIAAAAJ&citation_for_view=hXRYywIAAAAJ:Zph67rFs4hoC
6. Abduraximova Farida Komiljon qizi. Lingvokognitologiya: til va tafakkur. Results of National Scientific Research International Journal.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hXRYywIAAAAJ&citation_for_view=hXRYywIAAAAJ:8k81kl-MbHgC